

INCREDULITÀ DI SAN TOMMASO

MAZZOLA LUDOVICO DETTO MAZZOLINO

(Ferrara 1480 ca. - 1528-30)

INVENTARIO: 223

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

L'episodio raffigurato è tratto dal Vangelo di Giovanni (20). La trasposizione del Mazzolino della narrazione, dove Cristo invita Tommaso a vedere e toccare la ferita sul costato, fa comprendere come l'apostolo non prenderà coscienza piena del ritorno in vita di Cristo se non avrà visto e toccato i segni manifesti della sua Passione. Tale scena cristologica, più volte affrontata dagli artisti, è raramente, come in questo caso, rappresentata nel momento in cui il tocco di Tommaso approda sul segno tangibile della Passione del Signore, ovvero la ferita del costato.

La scena è ambientata all'aperto e conduce direttamente lo sguardo sugli unici due personaggi presenti: Gesù e il suo apostolo dubbioso; Cristo apre la sua tunica per mostrare la piaga del costato e Tommaso, mosso dalla curiosità, infila le sue dita nella ferita.

Sullo sfondo si apre una prospettiva intrisa di aria azzurrina, dove campeggia una collina sulla quale si arrocca una città gotica illuminata da un bagliore di luce.

Quest'opera è accomunata nella storia collezionistica all'*Adorazione dei Magi* ([inv. 218](#)) e alla garofalesca *Madonna con Bambino in trono e i Santi Pietro e Paolo* ([inv. 213](#)), senza dubbio di provenienza Aldobrandini. Recenti studi ne hanno chiarito un passaggio per Meldola (Costamagna 2000), data la sua presenza in un inventario precedentemente collegato alle eredità Salviati ma che si è dimostrato invece del cardinale Pietro (Tarissi de Jacobis 2003[2004]).

Sebbene nel documento inventariale di Olimpia junior del 1682 l'opera fosse avvicinata alla mano dello Scarsellino, non vi sono mai stati dubbi relativamente alla paternità della composizione a Mazzolino.

L'esasperazione formale, inserita in questa nitidissima struttura pittorica dal raffinatissimo lirismo narrativo ed intrisa ancora delle suggestioni anticlassiche derivanti da Ercole de' Roberti e dalla pittura oltramontana consente di datare la tavola Borghese tra il 1520 e il 1521, vicina alle mature soluzioni adottate nel coevo *Passaggio del mar Rosso* ([Dublino, National Gallery of Ireland, inv. 666](#)).

BIBLIOGRAFIA

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 130
- R. H. Benson, *Exhibition of Pictures, Drawings and Photographs of Works of the School of Ferrara-Bologna, 1440-1550, also of Members of the Houses of Este and Bentivoglio*, catalogo della mostra a cura di R. H. Benson, London 1894, n. 42
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, n. 223
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 56-57, n. 94
- S. Zamboni, *Ludovico Mazzolino*, Ferrara 1968, p. 13 n. 54
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 126 n. 63
- V. Romani, in A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I, Cittadella (PD) 1994-1995*, I, scheda 192
- P. Costamagna, *La collection de peintures d'une famille florentine établie à Rome: l'inventaire après décès du duc Anton Maria Salviati*, «Nuovi Studi», 8, 2000, p. 214 n. 79
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 263
- S. Tarissi de Jacobis, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 192-193, scheda 37
- S. Tarissi de Jacobis, *Nuova luce su vecchie carte: l'eredità Aldobrandini e la collezione Borghese*, «Proporzioni», 4, 2003(2004), pp. 160-191

English version

DOUBTING THOMAS

MAZZOLA LUDOVICO CALLED MAZZOLINO

(Ferrara c. 1480 - 1528-30)

INVENTORY: 223

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The episode depicted in this work is drawn from the Gospel of John (20). Mazzolino's treatment of the story, in which Christ invites Thomas to see and touch the wound in his side, shows that the Apostle will not fully believe in Christ's resurrection until he has seen and touched the clear signs of his Passion. This Christological episode was frequently depicted by artists, but rarely with a focus, as in this painting, on the moment in which Thomas is touching the tangible sign of the Lord's Passion: the wound in his side.

The scene is set outdoors and leads the gaze directly to the only two figures, Jesus and his doubting Apostle. Christ opens his garment to show the wound in his side and Thomas, driven by curiosity, sticks two of his fingers into the wound.

There is a blue-tinged scene in the background featuring a Gothic city on a hill lit by a glowing light.

The collecting history of this work is shared with the *Adoration of the Kings* ([inv. 218](#)) and Garofalo's *Madonna and Child Enthroned with Sts Peter and Paul* ([inv. 213](#)), undoubtedly from the Aldobrandini collection. Recent studies have confirmed a period in Meldola (Costamagna

2000), given its inclusion in an inventory previously linked to the Salviati inheritance but now known to have been that of Cardinal Pietro (Tarissi de Jacobis 2003[2004]).

Although the inventory taken in 1682 of Olimpia the younger's possessions attributes the work to Scarsellino, the attribution of the composition to Mazzolino has never been doubted.

The formal intensity – inserted in an extremely clear pictorial structure of exceptionally refined narrative lyricism and still steeped in an anti-classical style derived from Ercole de' Roberti and painting from beyond the mountains – allows us to date the Borghese painting between 1520 and 1521, close to the mature solutions adopted in the contemporary *Crossing of the Red Sea* ([Dublin, National Gallery of Ireland, inv. 666](#)).

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 130
- R. H. Benson, *Exhibition of Pictures, Drawings and Photographs of Works of the School of Ferrara-Bologna, 1440-1550, also of Members of the Houses of Este and Bentivoglio*, catalogo della mostra a cura di R. H. Benson, London 1894, n. 42
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, n. 223
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 56-57, n. 94
- S. Zamboni, *Ludovico Mazzolino*, Ferrara 1968, p. 13 n. 54
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 126 n. 63
- V. Romani, in A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, I, scheda 192
- P. Costamagna, *La collection de peintures d'une famille florentine établie à Rome: l'inventaire après décès du duc Anton Maria Salviati*, «Nuovi Studi», 8, 2000, p. 214 n. 79
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 263
- S. Tarissi de Jacobis, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 192-193, scheda 37
- S. Tarissi de Jacobis, *Nuova luce su vecchie carte: l'eredità Aldobrandini e la collezione Borghese*, «Proporzioni», 4, 2003(2004), pp. 160-191

